

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 179-2024/PD-USS

Pimentel, 07 de diciembre de 2024

VISTO: El Oficio N° 080-A-2024/VRI-USS, y el acuerdo de sesión de consejo universitario de fecha 06 de diciembre de 2024, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 18° establece que, “Cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y las Leyes”.

Que, acorde con el artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220, la autonomía inherente a las Universidades, se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; en tal sentido, la actividad académica de la Universidad Señor de Sipán se rige por la autonomía prevista en la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria N° 30220 y normas que regulan los procedimientos administrativos, para alcanzar los fines establecidos en su Estatuto.

Que, el Estatuto de la Universidad Señor de Sipán S.A.C. en su artículo 28 señala que el Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración y dirección de la sociedad con las limitaciones que establecen las leyes y el estatuto en forma enunciativa, las principales atribuciones y facultades del Directorio son:

Inciso 1: “Dirigir y controlar la administración de la sociedad, sus recursos económicos y personal”.

Inc. 19 “Conocer y resolver todos los demás asuntos académicos y administrativos que no están encomendados específicamente a otras autoridades de la Universidad”

Que, mediante Oficio N° 080-A-2024/VRI-USS DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024, LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN solicita la aprobación de los resultados de la convocatoria de proyectos de investigación con financiamiento USS- 2024 para grupos de investigación, conforme al anexo que corre adjunto al oficio de referencia.

Que, mediante sesión de fecha 06 de diciembre de 2024, el consejo universitario haciendo uso de sus atribuciones, acordó: **CON EL VISTO BUENO REMITIR AL DIRECTORIO** los resultados de la convocatoria de proyectos de investigación con financiamiento USS- 2024 para grupos de investigación, para su aprobación conforme al anexo que corre adjunto al oficio de referencia.

Que, éste colegiado habiendo revisado la propuesta por el Consejo Universitario y haciendo uso de su atribución prescrita en los incisos 1 y 19 del artículo 28° del Estatuto de la USS, acordó: **APROBAR** los resultados de la convocatoria de proyectos de investigación con financiamiento USS- 2024 para grupos de investigación, conforme al anexo que corre adjunto al oficio de referencia.

**CAMPUS
UNIVERSITARIO**

Km. 5 carretera a Pimentel
T. (051) 074 481610

**CENTROS
EMPRESARIALES**

Av. Luis Gonzales 1004
T. (051) 074 481621

**ESCUELA
DE POSGRADO**

Calle Elías Aguirre 933
T. (051) 074 481625

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 179-2024/PD-USS

Estando a lo expuesto y de conformidad con la potestad que le confiere el Estatuto y los reglamentos vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR los resultados de la convocatoria de proyectos de investigación con financiamiento USS- 2024 para grupos de investigación, conforme al anexo que corre adjunto al oficio de referencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: EXHORTAR a las áreas académicas y administrativas a respetar y cumplir fielmente lo dispuesto en la presente resolución, con la finalidad de garantizar su correcto desarrollo.

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO toda disposición emanada por la Universidad que se oponga a la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

Mg. Richard Frank Acuña Núñez
Presidente del Directorio

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN SAC.

CAMPUS UNIVERSITARIO

Km. 5 carretera a Pimentel
T. (051) 074 481610

CENTROS EMPRESARIALES

Av. Luis Gonzales 1004
T. (051) 074 481621

ESCUELA DE POSGRADO

Calle Elías Aguirre 933
T. (051) 074 481625

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 179-2024/PD-USS

Tabla 1: Resumen de los resultados de la evaluación de revisores externos e internos de proyectos de investigación con financiamiento USS- 2024 para Grupos de Investigación.

N°	LINEA DE INVESTIGACION INSTITUCIONAL	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO	APTOS	NO APTOS
1	Desarrollo humano, comunicación y ciencias jurídicas para enfrentar los desafíos globales.	06	06	-
2	Gestión, innovación, emprendimiento y competitividad que promueva el crecimiento económico inclusivo y sostenido.	-	-	-
3	Calidad de vida, promoción de la salud del individuo y la comunidad para el desarrollo de la sociedad.	07	04	03
4	Tecnología e innovación en el desarrollo de la construcción y la industria en un contexto de sostenibilidad.	-	-	-
5	Ciencias de la información como herramientas multidisciplinares y estratégicas en el contexto industrial y de organizaciones.	03	03	-
TOTAL		16	13	3

**CAMPUS
UNIVERSITARIO**

Km. 5 carretera a Pimentel
T. (051) 074 481610

**CENTROS
EMPRESARIALES**

Av. Luis Gonzales 1004
T. (051) 074 481621

**ESCUELA
DE POSGRADO**

Calle Elías Aguirre 933
T. (051) 074 481625

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 179-2024/PD-USS

Tabla 2. Resultados de la evaluación de los proyectos de investigación con financiamiento para los Grupos de Investigación.

N°	INVESTIGADOR PRINCIPAL	CO-ASESOR	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	FACULTAD	TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN	PUNTAJE	TURNITIN	PRESUPUESTO	RESULTADO FINAL
1	Mamani Benito Oscar Javier	Cruz Ordinola, Maria Celinda; Olazabal Boggio, Roberto Dante	Desarrollo humano, comunicación y ciencias jurídicas para enfrentar los desafíos globales	Estudios Psicométricos	Derecho y Humanidades	Efecto del mal-trato al asesoramiento de tesis sobre la ansiedad, depresión y estrés en una muestra de universitarios de las tres regiones del Perú	3.773	16%	15,000.00	APTO
2	Mamani Benito Oscar Javier	Cruz Ordinola, Maria Celinda; Olazabal Boggio, Roberto Dante	Desarrollo humano, comunicación y ciencias jurídicas para enfrentar los desafíos globales	Estudios Psicométricos	Derecho y Humanidades	Adaptación y validación de la versión corta de la Woman Abuse Screening Tool (WAST) a la lengua Quechua variante collao	3.75	17%	12,000.00	APTO
3	Vilca Quiro Lindsey Wildman	Carmona Brenis, Karina Paola; Damian Martinez, Victor Julio; Luna Lorenzo, Leonardo	Desarrollo humano, comunicación y ciencias jurídicas para enfrentar los desafíos globales	Avances En Y Psicometría Evaluación Psicológica	Derecho y Humanidades	Adaptación transcultural del instrumento The Oxford Positive Self Scale (OxPos) en adultos peruanos	4.159	17%	7,000.00	APTO
4	Vilca Quiro Lindsey Wildman	Asenjo Zapata, Cornelia Yajaira; Cruz Ordinola, Maria Celinda; Delgado Vega, Paula Elena; Dioses Lescano, Nelly; Llacsas Vasquez, Mercedes; Rivera Lozada De Bonilla, Oriana	Desarrollo humano, comunicación y ciencias jurídicas para enfrentar los desafíos globales	Avances En Y Psicometría Evaluación Psicológica	Derecho y Humanidades	Adaptación transcultural del Inventario ultra breve de Crecimiento Post traumático (PTGI-SF-8) en comunidades andinas en riesgo cuyo dialecto es la variante quechua Inkawasi-Kañaris	3.818	15%	16,000.00	APTO

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 179-2024/PD-USS

N°	INVESTIGADOR PRINCIPAL	CO-ASESOR	LINEA DE INVESTIGACION	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	FACULTAD	TITULO DE LA INVESTIGACIÓN	PUNTAJE	TURNITIN	PRESUPUESTO	RESULTADO FINAL
5	Hananel Cassaró Cecilia Elizabeth	Galvez Moncada, Oscar Esteban; Marruffo Valdivieso, Martha Olga; Paico Vasquez, Franco Yenner	Desarrollo humano, comunicación y ciencias jurídicas para enfrentar los desafíos globales	Lex Innovare	Derecho y Humanidades	El Silencio de los Colegios Profesionales: Un Factor Clave en la Expansión de la Corrupción en Perú	3.409	11%	19,500.00	APTO
6	Barturen Mondragon Eliana Maritza	Barreto Espinoza, Luz Antonia; Bernal Corrales, Fatima Del Carmen; Buenaño Cervera, Noemí Alejandrina; Galvez Diaz, Norma Del Carmen; Larrain Tavera, Giovanna; Lizarraga De Maguiña, Isabel Graciela; Lopez Lopez, Elmer	Desarrollo humano, comunicación y ciencias jurídicas para enfrentar los desafíos globales	Kusikuy Epuss	Derecho y Humanidades	Impulsando el emprendimiento y la innovación en las mujeres artesanas que aportan a la actividad turística de la región Lambayeque	3.841	13%	30,000.00	APTO
7	Valencia Arias Jhoany Alejandro	Alvites Adan, Toño Eldrin; Cumpa vasquez, Jorge Tomas	Ciencias de la información como herramientas multidisciplinares y estratégicas en el contexto industrial y de organizaciones	Scientometrics Research Group	Ciencias de la Salud	Determinantes clave de la deserción universitaria: un análisis comparativo entre Colombia y Perú	3.545	12%	30,000.00	APTO
8	Valencia Arias Jhoany Alejandro	Alvites Adan, Toño Eldrin; Cumpa Vasquez, Jorge Tomas	Ciencias de la información como herramientas multidisciplinares y	Scientometrics Research Group	Ciencias de la Salud	Factores que inciden en el consumo de alimentos	4	20%	30,000.00	APTO

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 179-2024/PD-USS

N°	INVESTIGADOR PRINCIPAL	CO-ASESOR	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	FACULTAD	TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN	PUNTAJE	TURNITIN	PRESUPUESTO	RESULTADO FINAL
			estratégicas en el contexto industrial y de organizaciones			sostenibles: el caso de alimentos orgánicos				
9	Ipanaque Zapata Miguel Angel	Barturen Mondragon, Eliana Maritza; Carranza Torres, Maribel; Cayetano Terrel, Paolo Andree; Cerna Salcedo, Alberto Antonio; Figueroa Quiñones, Joel Híamir; Rivera Lozada De Bonilla, Oriana	Ciencias de la información como herramientas multidisciplinares y estratégicas en el contexto industrial y de organizaciones	Centro De Estudios En Negocios, Educación Y Salud	Ciencias Empresariales	Los datos como motor de la innovación empresarial: El uso de Big data y su impacto en los negocios.	3.273	13%	15,700.00	APTO
10	Palacios Moya Lucia	---	Calidad de vida, promoción de la salud del individuo y la comunidad para el desarrollo de la sociedad	Grupo De Estudios En Salud, Medicina Y Desarrollo Social	Ciencias de la Salud	Plataformas digitales como herramienta educativa contra el estigma en salud mental	3.091	10%	8,050.00	NO APTO
11	Barboza Meca Joshuan Jordano	Galvez Diaz, Norma Del Carmen; Rivera Lozada De Bonilla, Oriana	Calidad de vida, promoción de la salud del individuo y la comunidad para el desarrollo de la sociedad	Grupo De Investigación Clínica, Epidemiológica Y Meta-Análisis	Ciencias de la Salud	Impacto del Podcast como Herramienta Educativa en Medicina: estudio cualitativo	3.136	14%	19,000.00	APTO
12	Barboza Meca Joshuan Jordano	Rivera Lozada De Bonilla, Oriana	Calidad de vida, promoción de la salud del individuo y	Grupo De Investigación Clínica,	Ciencias de la Salud	Perspectivas de investigación y educación universitaria en medicina:	3.727	15%	21,000.00	APTO

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 179-2024/PD-USS

N°	INVESTIGADOR PRINCIPAL	CO-ASESOR	LINEA DE INVESTIGACION	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	FACULTAD	TITULO DE LA INVESTIGACIÓN	PUNTAJE	TURNITIN	PRESUPUESTO	RESULTADO FINAL
			la comunidad para el desarrollo de la sociedad	Epidemiológica Y Meta-Análisis		un estudio cualitativo a partir de un podcast				
13	Zegarra Valdivia Jonathan Adrian	Bejarano Benites, Zugeint Jacquelin; Cruz Ordinola, Maria Celinda; Lopez Ñiquen, Karla Elizabeth	Calidad de vida, promoción de la salud del individuo y la comunidad para el desarrollo de la sociedad	Grupo De Neurociencia Y Salud Mental	Ciencias de la Salud	Factores de riesgo genético en salud mental de adultos y jóvenes peruanos	4.15	24%	30,000.00	NO APTO
14	Palacios Moya Lucía	Chirinos Rios, Carlos Alberto	Calidad de vida, promoción de la salud del individuo y la comunidad para el desarrollo de la sociedad	Grupo De Estudios En Salud, Medicina Y Desarrollo Social	Ciencias de la Salud	Barreras en el sistema de salud para la detección y atención de casos de violencia intrafamiliar: perspectivas del personal sanitario	3.6	23%	8,050.00	NO APTO
15	Saintila Jacksaint	Barreto Espinoza, Luz Antonia; Bernal Corrales, Fatima Del Carmen; Buenaño Cervera, Noemí Alejandrina; Galvez Diaz, Norma Del Carmen; Larrain Tavera, Giovanna; Lizarraga De Maguiña, Isabel Graciela; Lopez Lopez, Elmer	Calidad de vida, promoción de la salud del individuo y la comunidad para el desarrollo de la sociedad	Grupo De Investigación En Alimentación, Nutrición Y Comportamientos Saludables	Ciencias de la Salud	Consumo de desayuno, actividad física y calidad de sueño asociados al perfil bioquímico de estudiantes de ciencias de la salud: Un estudio transversal	3.955	17%	15,380.00	APTO

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 179-2024/PD-USS

N°	INVESTIGADOR PRINCIPAL	CO-ASESOR	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	FACULTAD	TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN	PUNTAJE	TURNITIN	PRESUPUESTO	RESULTADO FINAL
16	Saintila Jacksaint	Barreto Espinoza, Luz Antonia; Bernal Corrales, Fatima Del Carmen; Buenaño Cervera, Noemí Alejandrina; Galvez Díaz, Norma Del Carmen; Larrain Tavera, Giovanna Lizarraga De Maguiña, Isabel Graciela; Lopez Lopez, Elmer; Oblitas Guerrero, Susan Miriam	Calidad de vida, promoción de la salud del individuo y la comunidad para el desarrollo de la sociedad	Grupo De Investigación En Alimentación, Nutrición Y Comportamientos Saludables	Ciencias de la Salud	Impacto de la Publicidad Educativa Sanitaria y Mensajes Motivacionales en un Campus Universitario para la Mejora de Hábitos de Vida Saludable: Un Estudio Cuasi-experimental	3.864	17%	25,000.00	APTO